

Дата публикации: 25 декабря 2022

DOI: 10.52270/26585561_2022_16_18_83

Исторические науки

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЯКУТИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Томаска Алёна Георгиевна¹, Санникова Яна Михайловна²

¹Научный сотрудник, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, ул. Петровского 1, Якутск, Россия

²Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, ул. Петровского 1, Якутск, Россия

Аннотация

В совместной статье в контексте обзорного анализа динамики численности, миграционных процессов населения и исторических последствий социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) представлены предварительные результаты социологического исследования особенностей пространственной мобильности населения, превращаемой в социальный ресурс общества. При этом внимание обращено на современное положение коренного населения Арктической Якутии, занятого в традиционных отраслях хозяйства, в том числе коренных малочисленных народов Севера.

Ключевые слова: пространственная мобильность, население, экономика Арктики, традиционное хозяйство, коренные народы.

I. ВВЕДЕНИЕ

Арктическая зона республики является самой большой по площади и включает в себя 13 арктических районов - 5 прибрежных арктических и 8 субарктических, в том числе четыре имеющих статус национальных: Абыйский улус (район), Аллаиховский улус (район), Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район), Булунский улус (район), Верхнеколымский улус (район), Верхоянский район, Жиганский национальный эвенкийский район, Момский район, Нижнеколымский район, Оленекский эвенкийский национальный район, Среднеколымский улус (район), Усть-Янский улус (район) и Эвено-Бытантайский национальный улус (район), в которых на 1 января 2022 г. 2 города, 10

поселков городского типа, 76 наслегов и 107 сельских населенных пунктов. В изучаемых районах исторически сложились сельские поселения, официально относящиеся к районам проживания коренных малочисленных народов Российской Федерации. Согласно Постановления Правительства РФ от 11 января 1993 г. №22 "О перечне районов проживания малочисленных народов Севера" (с изменениями и дополнениями) в перечень по Республике Саха (Якутия) входят полностью все сельские поселения десяти и национальные наслеги двух изучаемых районов. Таким образом, кроме Верхоянского, все изучаемые районы входят в состав районов проживания коренных малочисленных народов Севера.

В современных условиях для населения исследуемых арктических районов актуальной является, прежде всего, проблема социального самочувствия, пространственной мобильности и в целом выбора стратегии адаптации к глобальным вызовам. В этом плане традиции ведения хозяйства коренных арктических народов, их исторический опыт развития системы жизнеобеспечения, последствия советской экономики являются основой для изучения социально-экономических процессов, характерных для населения Арктической зоны, их жизнедеятельности в условиях промышленного ресурсного освоения.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

Статья подготовлена в качестве междисциплинарного локального исследования. Применены подходы исторической реконструкции социально-экономических процессов, анализ динамики статистических данных, методы количественного социологического исследования. Сбор первичной социологической информации по плановому проекту научно-исследовательской работы проводился методом персонального анкетного опроса по месту жительства и работы респондентов – населения трудоспособного и старше трудоспособного возраста Республики Саха (Якутия) по всем социально-экономическим зонам региона. Основу выборки составило население городских и сельских поселений пяти социально-экономических зон Якутии: Центральная, Восточная, Южная, Западная Якутия и Арктическая зона, $n=1312$, при доверительной вероятности 95%, погрешность $\pm 4\%$. Формирование численной, половозрастной структуры респондентов выборочной совокупности пропорционально генеральной совокупности. В соответствии с этим по стандартному инструментарию в Арктической зоне Якутии было опрошено 103 чел. во всех 13-ти районах (улусах) Арктической зоны Якутии.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

На территории, площадь которой составляет 52,3% всей площади республики, проживает 6,8% населения (67118 чел. на 1 января 2022 г.). Плотность населения Арктической зоны площадью 1608,8 тыс. кв. км наименьшая относительно районов Якутии и составляет 0,05 чел./км². В то время как Якутия среди 85 субъектов России находится на 82 позиции (по убыванию) по плотности населения (меньшую плотность имеют только Чукотский, Ненецкий автономные округа и Магаданская область). Городское население составляет 38,5%, 61,5% - сельское. Национальный состав Арктической зоны: якуты (саха) – 48,1%, коренные малочисленные народы Севера – 27,6% (в том числе, эвенки – 12,1%, эвены (ламуты) – 11,4%, долганы – 2,1%, юкагиры – 1,3% и чукчи – 0,8%), русские – 19,4%, украинцы – 2,1% и др. Таким образом, 75,7% населения арктических районов представлены коренными народами Якутии. Крупными по территории районами являются Оленекский эвенкийский национальный (318,1 тыс. км²) и Булунский (223,6 тыс. км²). Самый молодой по времени образования Эвено-Бытантайский национальный район, выделенный из состава Верхоянского района в 1989 г., имеет наименьшую площадь – 52,3 тыс. км².

Арктическая зона Якутии до настоящего времени является одним из самых отдаленных (см. табл. 1), изолированных и труднодоступных регионов мира в транспортном отношении: 90% территории не имеет круглогодичного транспортного сообщения.

Круглогодичная наземная транспортная система, связывающая Арктическую зону с соседними территориями и населенные пункты внутри зоны, отсутствует. Все пассажирские перевозки как на дальнем, так и во внутрирайонном сообщении, осуществляются только воздушным транспортом, в то время как для грузовых, так и для пассажирских перевозок используются также сезонные виды транспорта – автозимники и внутренние водные пути. При этом водные пути являются безальтернативными при завозе жизнеобеспечивающих грузов [7]. Ключевыми отраслями экономической специализации Арктической зоны являются: добыча полезных ископаемых и традиционные виды хозяйствования - оленеводство, охотничий и рыболовный промысел, также отрасли традиционного животноводства - табунное коневодство и разведение крупного рогатого скота. Кроме того, вследствие неразвитости транспортной инфраструктуры и отсутствия единой энергосистемы экономика районов характеризуется высокой энерго- и ресурсоёмкостью [3].

Таблица 1.
Расстояние от административных центров районов арктической зоны до центра РС(Я) г. Якутска.

	наземным путём, км	водным путём, км	воздушным путём, км
Нижнеколымский	3189	3421	1920
Абыйский	1950/2900	3243	1148
Аллаиховский	2700	2830	1290
Среднеколымский	2664	3940	1485
Анабарский долгано-эвенкийский национальный	2621	2835	1285
Верхнеколымский	2440	4282	1255
Усть-Янский	2068	-	1025
Оленекский эвенкийский национальный	2026	3989	1105
Момский	2000	3774	1125
Булунский	1694	1703	1270
Эвено-Бытантайский национальный	1687	-	850
Верхоянский	1400	2785	705
Жиганский эвенкийский национальный	754	764	610

То есть при фактически огромной площади арктических районов республики, пригодными и реально доступными для жизнедеятельности коренного населения, в том числе их традиционных хозяйственных занятий, являются достаточно ограниченные, исторически освоенные ареалы. В совокупности с выше представленными инфраструктурными трудностями и в современное время, постоянное население Арктической зоны живет преимущественно в реалиях традиционной системы жизнеобеспечения, которая обеспечивается исторически сложившимся опытом взаимоотношений человека и природы Арктики и Севера.

В целом в Якутии за 1965 - 1980-е гг. концентрация аграрного совхозного производства привела к исчезновению локальных хозяйственных участков, сложившихся в балансе с природными ресурсами. Ущерб состоял не только в разрушении экологических локальных систем, но и в экономических потерях окультуренного пространства [5, с. 420]. Это касалось и её Арктической зоны.

С начала социально-экономических реформ 90-х годов XX в. произошел резкий спад производства, закрывались промышленные и сельскохозяйственные предприятия, что обусловило интенсивный миграционный отток населения. Так, например, за один 1990 г. из районов арктической зоны выбыло почти 12 тыс. чел. по данным ТО ФС по госстатистике по РС(Я) [11]. Восстановление и развитие нового промышленного хозяйственного освоения районов Арктики и Севера происходит медленно. Миграционная убыль населения социально-экономической зоны сохраняется по настоящее время (см. рис. 1). Однако пандемия коронавируса спровоцировала сокращение миграционной убыли Арктической Зоны Якутии относительно 2019 г. в 8,8 раз.

Рис. 1. Миграционный прирост (убыль) Арктической зоны Республики Саха (Якутия), чел.

На рис. 2 видно, как интенсивно росла численность городского населения арктических районов с 70-х годов прошлого столетия. А в период между переписями 1989 и 2002 гг. численность городского населения резко сократилась в 2,7 раза и стала меньше по численности сельского населения. Сокращение численности городского населения продолжается, и на 1 января 2022 г. численность населения арктических городов меньше уровня 1959 г. По данным ТО ФС Госстатистики по РС(Я) в период после переписи населения 1989 года до переписи 2010 г. 64 населенных пункта районов Арктической зоны остались без населения и были исключены из учетных данных преимущественно в связи с фактической утратой значения и функций поселений, отсутствием постоянного населения и бесперспективностью населенного пункта в связи с закрытием промышленных предприятий в период перехода к рыночной экономике.

Рис. 2. Численность населения районов Арктической зоны Якутии по данным переписей населения и на 1 января 2022 г., чел.

Среди районов (улусов) наиболее интенсивное миграционное движение отмечается в Усть-Янском, Верхоянском и Булуномском районах (улусах) (см. рис. 3). Во всех трех улусах сейчас предпринимаются попытки восстановления утерянных в годы кризиса промышленных производств. В целом до 1989 г. в Арктической зоне Якутии наблюдаются интенсивные процессы урбанизации в результате промышленного освоения природно-ресурсного потенциала региона – численность городского населения выросла в 3,3 раза после переписи 1959 г., в то время как численность сельского населения стала почти вдвое меньше – в 1,5 раз. Винокурова Д.М. пишет, что при промышленном освоении Севера СССР использовалась модель организованного привлечения мигрантов в промышленное производство с дальнейшей целью его заселения без профессиональной подготовки и массового привлечения местного населения.

По ее мнению, подобная ситуация способствовала разграничению общественного разделения труда по этническому признаку населения [1, с.105]. Для примера, рассмотрим Усть-Янский район, где наблюдается наибольшее увеличение численности населения и изменения территориально-поселенческой структуры в период между переписями 1959-1989 гг. и рост миграционной убыли населения с 90-х годов прошлого столетия. В период между переписями 1959-1989 гг. в Усть-Янском районе численность населения выросла в 7 раз (см. рис. 3). В 1959 г. было 6123 человека (городское население составляло 2781 чел., сельское – 3342 чел.), стало 42937 человек (городское население – 35912 чел., сельское – 7025 чел.) в 1989 г. В Усть-Янском районе в эти годы строились новые рабочие поселки, формировался производственный комплекс по добыче рудных полезных ископаемых – добывались олово и золото.

Рис. 3. Динамика общей численности населения районов Арктической зоны Якутии по итогам переписей населения и на 1 января 2022 г., чел.

В советское время в основанном в 1958 г. поселке Депутатский Усть-Янского района (улуса) находился крупнейший горно-обоганительный комбинат по добыче концентрата олова. В конце 1960-х гг. возник в связи с открытием и началом разработки месторождения олова поселок Тенкели, выполнявший функции горнодобывающего центра (в настоящее время закрыт). В 1963 г. был открыт Куларский прииск на Куларском золотоносном районе и на территории прииска появились поселки Кулар, Власово, Энтузиасты (все ныне закрыты).

В 1985 г. была построена золотоизвлекательная фабрика с расчетом на разработку рудного золота, однако шахтная разработка не была начата. В отдельные годы добыча золота доходила до 10 тонн в год, в общей сложности за тридцать лет работы прииска было добыто около 120 т золота [4]. В 1989 г. численность городского населения Усть-Янского района составляла 35912 чел., а по данным переписи 2002 г. сократилась в 6 раз и составила 5948 чел., на 1 января 2022 г. численность городского населения составляет всего 3830 чел. Численность сельского населения района (улуса) относительно 1989 г. (7025 чел.) сократилась более, чем в два раза и составила к 1 января 2022 г. 3138 чел. Как и по всей стране и республике, в арктических районах аграрная реформа 1990-х гг. привела к затяжному кризису агропромышленного комплекса, выразившемуся в спаде производства продукции, ухудшении экономического и финансового положения сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В 1992 г. произошло кардинальное преобразование государственного сектора аграрной экономики, в результате которого массово возникли новые организационно-правовые формы хозяйствования. Для коренного населения республики начало экономических трансформаций в аграрной сфере было тесно вплетено в процессы возрождения традиционного землепользования и общинно-родового землевладения коренных малочисленных народов Севера — эвенков, эвенов, чукчей, юкагиров, долган. В Республике Саха (Якутия) основное направление аграрной реформы на разгосударствление и интенсивное создание крестьянских хозяйств в качестве главных хозяйствующих субъектов России получило искреннюю поддержку части сельских тружеников как идея возвращения к земле и частному крестьянскому и родовому общинному труду в традиционном хозяйстве. Такое отношение было характерно не для всех российских регионов [5, с. 501]. По мнению специалистов, сворачивание промышленных предприятий на территории Арктической зоны Якутии в 1990-е годы снизило уровень ее воздействия на традиционную экономику и культуру коренного населения, особенно коренных малочисленных народов Севера. Неслучайно, несмотря на социально-экономические проблемы, период 1990-х годов многие исследователи характеризуют эту ситуацию как время "этнического возрождения" и культурного возрождения аборигенов Севера [2, с. 28]. Как видно на рис. 2, численность сельского населения сокращается не столь интенсивно. Так, например, в период между переписями 1989 и 2002 гг., когда городское население массово сокращалось, численность сельского населения сократилась в 1,2 раза.

Рис. 4. Миграция в Арктической зоне Якутии, чел.

Как видно на рис. 4, число выбытий во все годы больше числа прибытий. И если после 2000-х годов в республике отмечается рост сельско-городской миграции, в районах Арктики он растет более или менее умеренно, особенно в аграрных национальных улусах коренных малочисленных народов Севера. Среди районов (улусов) наиболее умеренное миграционное движение в абсолютных числах отмечается в аграрных национальном Эвено-Бытантайском и Аллаиховском районах. Кроме этого, наименьшая миграционная активность наблюдается в Анабарском улусе, где алмазодобывающие предприятия работают преимущественно вахтовым методом. В целом в районах арктической зоны РС(Я) миграционный отток превышает миграционный приток с 90-х гг. прошлого столетия. Для коренного населения Арктики Якутии характерно ведение комплексного традиционного хозяйства, в котором кроме исторически сложившихся отраслей животноводства охотничий и рыболовный промыслы являются также ведущими или дополнительными направлениями в зависимости от специализации хозяйств районов. Здесь мы остановимся касаясь современного положения хозяйств по данным последней Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г.

В 13 арктических районах было 6,1% всех хозяйств республики - 8092 хозяйства, в том числе 155 (2,0%) сельскохозяйственных организаций (включая кочевые родовые общины), 310 (3,8%) крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в сельском хозяйстве, 7627 (94,2%) личных подсобных хозяйств населения [6, сс. 8-173]. Практически как и по всей РФ в РС (Я) преобладающая категория хозяйства - это личные хозяйства населения. Официально занятыми в сельскохозяйственной сфере являются всего 14,2% всех работников данной сферы республики - 1968 работников, в том числе 1492 (75,8%) работника в сельскохозяйственных организациях и 476 (24,2%) работников в крестьянских хозяйствах и индивидуальных предпринимателей в сельском хозяйстве [6, сс. 8-173].

В традиционных отраслях экономики, в которых исторически всегда заняты только представители коренных народов края поголовье в животноводстве было следующим. В ведущей отрасли арктических районов, этнообразующем для коренных малочисленных народов Севера традиционном занятии – домашнем оленеводстве, в год проведения последней переписи 2016 г. содержалось 71,0% всего поголовья оленей республики - 111370 голов оленей, показатель который всегда был преимущественным в удельном весе всех оленей республики. Нужно подчеркнуть, что в 2000-е – 2010-е гг. при сохранении данного высокого удельного веса численности северных оленей, в абсолютных показателях, к сожалению, динамика была нестабильной: в 2000 г. – 97131, 2010 г. - 126852, 2015 г. – 109589, 2018 г. – 106278 оленей [8, с. 339-379]. Табунное коневодство и разведение крупного рогатого скота, также исторически сложившиеся традиционные хозяйственные занятия, имеют важное значение для сохранения и развития традиционного уклада жизни коренного населения Арктики. В удельном весе, имея не такую высокую долю от всего поголовья республики, в то же время они являются незаменимыми в повседневной жизни сельского населения изучаемых районов как источник получения продукции для личного потребления арктической семьи. В 2016 г. поголовье лошадей в арктических районах составило 17173 голов, что равно 9,5% поголовья лошадей в республике. В динамике последних двух десятилетий численность лошадей изменялась следующим образом: 2000 г. - 21162, 2010 г. – 19402, 2015 г. - 19633, 2018 г. - 14312 голов. Поголовье крупного рогатого скота в 2016 г. составляло 5926 голов, или 3,2% поголовья скота в республике. В динамике за рассматриваемые годы их численность была: в 2000 г. - 14387, 2010 г. - 9777, 2015 г. - 6795, 2018 г. – 5737 голов [8, с. 339-379]. До сих пор последствия тяжелых лет постсоветского реформирования аграрного сектора отражаются на нестабильной динамике основного количественного показателя – поголовья в домашнем оленеводстве, табунном коневодстве и скотоводстве арктических территорий Якутии.

В этих условиях вышеописанных исторических последствий социально-экономического развития и анализа миграционных процессов остановимся на особенностях пространственной мобильности населения Арктической зоны Якутии. Социально-демографические характеристики респондентов выглядят следующим образом: по полу женщины составили 52,6%, мужчины – 47,4%; возрасту: 20-24 лет – 8,8%, 25-29 лет – 14,0%, 30-34 лет – 3,5%, 35-39 лет – 17,5%, 40-44 лет – 15,8%, 45-49 лет – 8,8%, 50-54% - 12,3%, 55-59 лет – 8,8%, 60-64 лет – 5,3%, 65-69 лет – 3,5% и 70 старше – 1,8%; по уровню образования: неполное среднее – 3,5%, общее среднее – 3,5%, среднее специальное – 36,8%, незаконченное высшее – 5,3%, высшее 49,1%, не указано – 1,8%; семейному положению: холост/не замужем – 26,3%, состоит в зарегистрированном браке – 42,1%, состоит в гражданском (незарегистрированном) браке – 8,8%, разведен/разведена – 10,5%, вдовы – 10,5%, не указали семейное положение – 1,8%; имеют детей – 71,9%, не имеют детей – 28,1%, 46,3% из имеющих детей – многодетные (три и более детей); по роду деятельности: студент ПТУ, ССУЗ/ ВУЗа – 3,5%, работающий – 91,2%, безработный – 3,5%, домохозяйка – 1,8%, пенсионер – 29,8% (в том числе работающие); по национальному составу: якуты – 47,4%, русские – 19,3%, коренные малочисленные народы Севера: эвенки – 15,8%, эвены – 8,8%, юагиры – 3,5%, чукчи, долганы – по 1,8%, указали смешанную национальность – 1,8%. Анкетный опрос показал достаточно высокий уровень миграционных намерений – 56,1% задумываются о переезде. Среди них планируют временный выезд в связи с обучением, работой или стажировкой 12,5% опрошенных, почти треть – 28,1% планируют уехать на постоянное место жительства в другой населенный пункт, регион, страну, а 59,4% отмечают наличие миграционных намерений ограниченных отсутствием ресурсов для миграции. И этот показатель самый высокий среди других социально-экономических зон Якутии.

Если рассматривать по типам поселений, то жители городских поселений Арктической зоны Якутии имеют больше миграционных намерений (63,6%). Среди них планируют временный выезд в связи с обучением, работой или стажировкой и возвращение на постоянное жительство – 13,6% респондентов, покинуть район и остаться в другом населенном пункте, регионе, стране – 22,7%, хотели бы уехать, но не имеют средств и возможностей – 27,3%. 36,4% респондентов не имеют миграционных намерений. Не очень значительно отличается от городского доля сельского населения, имеющего миграционные намерения (54,5%). 45,5% респондентов не имеют планов о переезде. Но в структуре намерений наблюдаются значительные отличия: всего 3,0% планируют временный выезд, 12,1% - переезд в другой населенный пункт, регион или страну. И 39,4% сельских респондентов указывают на отсутствие возможности осуществить их планы о переезде, на наличие ресурсных ограничений для миграции. О ресурсных ограничениях указывается и в "Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера РС (Я) на период до 2035 года" где указано, что в 2019 г. в 63 поселениях малочисленных народов Севера, преимущественно в сельских поселениях Арктической зоны, сохраняется территориальная дифференциация уровня заработной платы. Уровень заработной платы, превышающий среднереспубликанский, сложился в 7 наслегах, в остальных — среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций была ниже, чем в среднем по республике. Кроме этого, по данным статистики и в средствах массовой информации довольно часто указывается высокий относительно среднего по республике уровень безработицы.

При распределении на вопрос "По каким причинам в первую очередь Вы хотели бы уехать на постоянное место жительства в другой населенный пункт, регион, страну?" прежде всего указываются отсутствие перспектив для детей и семьи – 40,4%. Отмечают общий упадок социальной и культурной жизни в регионе и хотят переехать за более интересной и насыщенной жизнью 31,6% респондентов. Кстати, этот показатель самый высокий в сравнении с другими зонами Якутии. Следующей в иерархии причин миграционных намерений указываются суровые природно-климатические условия жизни 12,3%. И хотя этот показатель занимает третье место в иерархии причин миграционных намерений арктических жителей, в сравнении с респондентами других зон республики, он самый низкий, несмотря на объективно сложнейшие природно-климатические условия – самые низкие температуры на земле, полярные ночь и лето, транспортная недоступность и т.п. Более всего не довольны климатическими условиями жители Центральной (44,8%) и Южной (37,4%) Якутии. Проблемы с пространственной мобильностью в связи с пандемией имели 61,4% респондентов – особенно трудности с выездом на отдых, в отпуск, на работу, учебу из региона.

При этом среди респондентов Арктической зоны значение традиционного природопользования и традиционных хозяйственных занятий занимает в их повседневной жизни очень важное значение. На вопрос "Какое значение для вас и вашей семьи имеет возможность пользоваться природными ресурсами (заниматься собирательством, охотой, рыболовством, огородничеством и т.д.)?" ответы распределились следующим образом: имеет первостепенное значение - 24,6%, является источником дополнительного дохода – 7,0%, занимаются для личного потребления и в качестве полезного отдыха в свободное время – 64,9%, и только для 3,5% такая возможность не имела особого значения.

Итак, виды традиционного природопользования являются для населения Арктики Якутии главным источником обеспечения их системы повседневной жизнедеятельности.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, самые большие проблемы с пространственной мобильностью населения Якутии отмечаются в Арктической зоне, где отсутствует круглогодичное транспортное сообщение. Специфика региона такова, что кроме решения вопросов социально-экономического развития и проживания, в силу удаленности от центральных районов страны и суровых климатических условий территории республики, пространственная мобильность населения превращается в один из важнейших социальных ресурсов общества.

В то же время население арктических районов, преимущественно представленное коренными народами Якутии, имеет свою традиционную систему жизнеобеспечения, в которой главным являлось и остается взаимодействие человека и арктической природы. И в этом плане повседневную реальную жизнь населения обеспечивают исторически сложившиеся хозяйственные занятия, развивающиеся начиная с советского периода в виде отраслей аграрной экономики, постоянно адаптируясь к вызовам промышленного ресурсного освоения и в целом социально-экономического развития Арктической Якутии. В связи с этим исследование специфики пространственной мобильности, ее мотивов, скрытых миграционных процессов сохраняют свою актуальность и требуют дальнейшего изучения.

V. БЛАГОДАРНОСТИ

Статья подготовлена в рамках госзадания ИГИИПМНС СО РАН по проектам "Республика Саха (Якутия) и большие вызовы: социальное самочувствие, мобильность и стратегии адаптации" № 12103100008-7 и "Азиатская Арктика в XX веке: исторический опыт изучения и реализации ресурсно-природного и человеческого потенциала в Якутии" №121041500279-8.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Винокурова Д.М. Об особенностях миграции и индустриализации: временное измерение (по данным социологического исследования). Арктика и Север. 2011. Номер 3.

Винокурова Л.И. Кадры сельского хозяйства Якутии. 1961-1985 гг. Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1993.

Кондратьева В.И. Арктическая зона в стратегии социально-экономического развития РС(Я). Якутск. 2018. Электронный ресурс. URL: <https://mineconomic.sakha.gov.ru/arkticheskaya-ekonomicheskaya-zona> (дата обращения 29.11.2022).

Кулар. Исчезнувшие города России и СССР. Электронный ресурс. URL: <https://web.archive.org/web/20101214122618/http://dead-cities.ru/city/Kular> (дата обращения 29.11.2022).

История Якутии: в 3 т. Т. 3. Новосибирск: Наука, 2021.

Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. по Республике Саха (Якутия). Т. 1. Основные итоги ВСХП 2016 г. Кн. 2: Основные итоги ВСХП 2016 г. по муниципальным районам и городским округам РС(Я).

Проект стратегии социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года. Электронный ресурс.

Статистический ежегодник РС(Я): стат. сборник. Якутск, 2019. С. 339-379.

Численность населения республики <https://sakha.gks.ru/folder/32348> (дата обращения 29.11.2022).

Электронный ресурс URL: <https://www.sakha.gov.ru/administrativno-territorialnoe-delenie> (дата обращения 29.11.2022).

Электронный ресурс URL: <https://sakha.gks.ru/folder/183007> (дата обращения 29.11.2022).

FEATURES OF SPATIAL MOBILITY OF THE POPULATION IN THE CONTEXT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ARCTIC ZONE OF YAKUTIA: HISTORICAL CONSEQUENCES AND THE PRESENT STATE

Tomaska, Alyona Georgievna¹, Sannikova, Yana Mikhailovna²

¹Research Fellow of the Center for Ethno-Sociological Research, The Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 1, Petrovskogo Street, Yakutsk, Russia

²Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher of the Department of History and Arctic Research, The Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 1, Petrovskogo Street, Yakutsk, Russia

Abstract

In a joint article, in the context of an overview analysis of the population dynamics, migration processes of the population and the historical consequences of the socio-economic development of the Arctic zone of the Republic of Sakha (Yakutia), preliminary results of a study of the spatial mobility of the population, which is being turned into a social resource of society, are presented. At the same time, attention is drawn to the current situation of the indigenous population of Arctic Yakutia, employed in traditional sectors of the economy, including the indigenous peoples of the North.

Keywords: spatial mobility, population, Arctic economy, traditional economy, indigenous peoples.

REFERENCE LIST

Vinokurova D.M. Ob osobennostyah migracii i industrializacii: vremennoe izmerenie (po dannym sociologicheskogo issledovaniya). Arktika i Sever. 2011. Nomer 3.

Vinokurova L.I. Kadry sel'skogo hozyajstva Yakutii. 1961-1985 gg. Yakutsk: YANC SO RAN, 1993.

Kondrat'eva V.I. Arkticheskaya zona v strategii social'no-ekonomicheskogo razvitiya RS(YA). Yakutsk. 2018. Elektronnyj resurs. URL: <https://mineconomic.sakha.gov.ru/arkticheskaya-ekonomicheskaya-zona> (data obrashcheniya 29.11.2022).

Kular. Ischeznuvshie goroda Rossii i SSSR. Elektronnyj resurs. URL: <https://web.archive.org/web/20101214122618/http://dead-cities.ru/city/Kular> (data obrashcheniya 29.11.2022).

Istoriya Yakutii: v 3 t. T. 3. Novosibirsk: Nauka, 2021.

Itogi Vserossijskoj sel'skohozyajstvennoj perepisi 2016 g. po Respublike Sakha (Yakutiya). T. 1. Osnovnye itogi VSKHP 2016 g. Kn. 2: Osnovnye itogi VSKHP 2016 g. po municipal'nym rajonam i gorodskim okrugam RS(Yak).